

REABILITAÇÃO BUCAL EM PACIENTE CARDIOPATA E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA: RELATO DE CASO

ORAL REHABILITATION IN PATIENTS WITH HEART DISEASE AND IMPROVEMENT IN QUALITY OF LIFE: CASE REPORT

Hellen Potyra Gonçalves da SILVA
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: hpgs.odo16@uea.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0009-0009-3082-5170>

Eliane de Oliveira Aranha RIBEIRO
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: earibeiro@uea.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1103-4332>

Cristiane Maria Brasil LEAL
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: cbleal@uea.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7826-0174>

Maria Evelin dos Santos de MESQUITA
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: medsdm.odo19@uea.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0009-0000-1856-9826>

Joelson Rodrigues BRUM
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
E-mail: jbrum@uea.edu.br
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3383-7977>

RESUMO

Objetivo: Descrever um caso clínico de reabilitação bucal e restabelecimento da estética do sorriso de uma paciente cardiopata e com deficiência física promovendo melhoria na qualidade de vida da mesma. **Relato do caso:** Paciente J.R.L. 43 anos, leucoderma, gênero feminino, procurou a Policlínica Odontológica da UEA queixando-se da dificuldade de mastigação e da insatisfação com a estética do sorriso. Após anamnese, exames intra, extra oral e radiográfico, constatou-se que a paciente possuía rebordos alveolares pouco absorvidos e dentes remanescentes inferiores em condições periodontais favoráveis. Desta forma, foi indicado como tratamento Prótese

REABILITAÇÃO BUCAL EM PACIENTE CARDIOPATA E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA: RELATO DE CASO. Hellen Potyra Gonçalves da SILVA; Eliane de Oliveira Aranha RIBEIRO; Cristiane Maria Brasil LEAL; Maria Evelin dos Santos de MESQUITA; Joelson Rodrigues BRUM. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE OUTUBRO - Ed. 55. VOL. 01. Págs. 424-434. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

Total Convencional (PTC) superior e Prótese Parcial Removível (PPR) inferior. **Considerações finais:** Os resultados clínicos demonstraram a eficácia da reabilitação e a paciente relatou melhora significativa na função mastigatória e na estética do sorriso.

Palavras-chave: Prótese Total. Prótese Parcial Removível. Reabilitação Bucal.

ABSTRACT

Objective: To describe a clinical case of oral rehabilitation and restoration of the smile aesthetics of a patient with heart disease and physical disability, promoting an improvement in her quality of life. **Case report:** Patient J.R.L., 43 years old, leucoderma, female gender, searched the UEA Dental Polyclinic complaining of difficulty chewing and dissatisfaction with the aesthetics of her smile. After anamnesis, intra-, extra-oral and radiographic examinations, it was found that the patient had poorly absorbed alveolar ridges and remaining lower teeth in favorable periodontal conditions. Therefore, the treatment indicated was a Conventional Total Denture (CTD) in the upper jaw and a Removable Partial Denture (RPD) in the lower jaw. **Final considerations:** The clinical results demonstrated the effectiveness of the rehabilitation and the patient reported significant improvement in masticatory function and smile aesthetics.

Keywords: Total Denture. Removable Partial Denture. Oral Rehabilitation.

INTRODUÇÃO

A reabilitação bucal tem como função promover um melhor conforto, estética e função ao paciente (DANTAS, 2012). Esta reconstrução dos elementos destruídos ou perdidos é realizada para devolver a função e o equilíbrio da cavidade bucal (Goyatá, et al., 2008).

Paciente com Necessidades Especiais (PNE) e/ou Pessoas com Deficiência (PcD) são pessoas que possuem uma ou mais limitações que podem afetar seu físico, o intelecto, a parte sensorial e a mental. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara

que apenas 3% dessa população consegue receber um atendimento odontológico (Da Silva, et al., 2021).

É de grande importância que essas pessoas tenham um acompanhamento multidisciplinar e interdisciplinar, contando muitas vezes com a ajuda familiar ou de seus cuidadores para que o manejo seja realizado de maneira adequada e com segurança, tanto do paciente quanto do profissional (FIGUEIRA JÚNIOR, et al., 2020).

Algumas PcDs têm seus movimentos físicos limitados ou reduzidos e alterações de humor que podem acabar afetando no cuidado com a higiene bucal, sendo estes muitas vezes realizados por seus cuidadores. A importância do cirurgião-dentista (CD), nesse contexto, é essencial para saber prevenir, diagnosticar e tratar as adversidades das patologias bucais de acordo com a condição de cada paciente (MOURA, et al., 2020). As dificuldades de acesso ao atendimento odontológico, a falta de profissionais capacitados e recursos financeiros, podem acabar influenciando nas doenças periodontais e cáries, podendo levar a exodontias e a necessidade de próteses (Sanson, et al., 2022).

As perdas dentárias são causadas principalmente por cáries, problemas periodontais e traumas. Esta perda faz com que a procura para um tratamento reabilitador com prótese dentária tenha alta demanda. Atualmente existem centros de especialidades odontológicas como opção de tratamento para estas reabilitações (Colussi, et al., 2016).

As próteses são mecanismos utilizados por pessoas que perderam totalmente ou parcialmente os dentes, devolvendo função, estética e fonética. O comprometimento estético acarreta baixa autoestima e insegurança, prejudicando o convívio social e sua qualidade de vida. Cada caso deve ser analisado de acordo com a necessidade do paciente para a escolha exata da prótese (Almeida, et al., 2023).

Ter ausência de dentes pode alterar a mastigação e acarretar problemas de deglutição, favorecendo o aparecimento de doenças cardiovasculares (DCVs) e obesidade (Izaque, et al., 2021). A doença cardíaca é a principal causa de morte não só no Brasil como no mundo todo. Algumas dessas doenças podem ser descobertas ao nascer e outras durante a vida (GOMES, et al., 2021). Informações sobre a história pregressa do paciente, o uso de próteses cardíacas e de medicamentos é uma das bases para o tratamento adequado (Moreira, et al., 2023).

As DCVs modificam o funcionamento do sistema circulatório e tem alta prevalência mundial. A regurgitação mitral ou insuficiência valvar mitral é uma das mais comuns, identificada pela regurgitação do fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole ventricular (PEIXOTO JÚNIOR, et al., 2024).

Dependendo da DCV existente, o paciente pode ter dificuldades em manter a saúde bucal em condições favoráveis, visto que as condições físicas e sistêmicas podem influenciar nos cuidados da saúde bucal ou levar a um agravamento de doenças periodontais e cáries (Da Silva, 2023). Portanto, o presente estudo tem por objetivo descrever as condutas clínicas para reabilitação protética em uma paciente cardiopata e com deficiência física enfatizando os cuidados adotados.

RELATO DE CASO CLÍNICO

Paciente J.R.L., leucoderma, Pessoa com Deficiência (PCD), cadeirante, 43 anos, gênero feminino, natural de Santarém-PA compareceu na clínica de Urgência da Policlínica Odontológica da Universidade do Estado do Amazonas (POUEA) para atendimento odontológico.

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), deu-se início a anamnese. Nesta, a paciente relatou ser alérgica a dipirona, ter cardiopatia (insuficiência valvar mitral) e lesão na medula em L4 e L5. Narrou que realizou cirurgia cardíaca para troca de válvula aórtica há cerca de 10 anos e fazer o uso dos seguintes medicamentos: hidroclorotiazida 25mg, usado para tratamento de hipertensão arterial; digoxina 0,25mg, controle da arritmia cardíaca; marevan 5mg, indicado para prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso; varfarina 5mg, anticoagulante usado principalmente em pacientes que foram submetidos a cirurgia cardíaca de troca de valva por prótese mecânica e furosemida 40mg, diurético que promove excreção de urina e anti-hipertensivo.

No exame físico não foram observadas alterações, exceto que a paciente era cadeirante.

Como a queixa principal da paciente era “reestabelecer o sorriso com próteses”, a mesma foi encaminhada para a clínica de Estágio Supervisionado em Clínicas Odontológicas II para reabilitação bucal protética e preparo da boca.

Durante o exame clínico intraoral foi constatada a presença dos dentes naturais inferiores 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43 e 44 sendo considerado classe I de Kennedy. No arco superior ausência de todos os elementos dentários exceto o 13. Foi observado uma proeminência na região anterior superior e um aumento nas tuberosidades (Figura 1).

No exame clínico extra oral não foi verificado tumefação, nem assimetria facial, não houve queixa de dor durante a palpação dos músculos mastigatórios, no entanto, foi verificada redução do terço inferior da face indicando perda da dimensão vertical de oclusão (Figura 1).

Figura 1: (A) Aspecto intraoral inicial. (B) Aumento das tuberosidades.

Fonte: Os autores (2024).

Ao exame radiográfico, verificou-se reabsorção óssea mandibular na região posterior e pneumatização do seio maxilar (Figura 2).

Figura 2: Radiografia panorâmica.

Fonte: Os autores (2024).

Após análise dos exames foi definido como tratamento reabilitador a confecção de uma Prótese Total Convencional (PTC) superior e uma Prótese Parcial Removível (PPR) inferior. E como tratamento clínico as raspagens sub e supragengivais dos dentes inferiores e endodontia e sepultamento radicular do elemento 13 para manutenção óssea em uma única sessão (Figura 3). Antes da realização dos procedimentos clínicos invasivos foi realizada profilaxia antibiótica com 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes da intervenção.

Figura 3: Endodontia do elemento 13.

Fonte das imagens: Os autores (2024)

Seguiram-se então, todos os protocolos de uma confecção e cuidados de PPR e PTC como a moldagem anatômica; delineamento; preparo de boca para a confecção dos nichos; confecção da moldeira individual; moldagem funcional; confecção do plano de orientação; prova da armação metálica; métodos métricos de *Willis*; estéticos e fisiológicos para determinar a relação cêntrica; seleção dos dentes artificiais; linhas de referência; suporte de lábio; oclusão; cor da gengiva; acrilização (Figura 4).

Figura 4: Próteses acrilizadas.

Fonte das imagens: Os autores (2024).

Na instalação das próteses foi realizado os testes de retenção e estabilidade, testes fonéticos, análise dos contatos oclusais e os princípios estéticos (Figura 5). A paciente recebeu orientações sobre os processos de adaptação, cuidados de higiene, desinfecção das próteses e instruída sobre as consultas periódicas ao dentista.

Figura 5: Próteses instaladas. (A) Vista frontal. (B) Vista direita. (C) Vista esquerda.

Fonte das imagens: Os autores (2024).

Após a confecção e instalação das próteses, a paciente demonstrou ter ficado satisfeita com seu sorriso e no seu retorno após uma semana contou que voltou a socializar com seus amigos e deixou de fazer uso de máscaras por vergonha de seu edentulismo e teve uma grande melhora na deglutição (Figura 6).

Figura 6: (A) Sorriso inicial. (B) Sorriso final.

Fonte das imagens: Os autores(2024).

DISCUSSÃO

As deficiências podem ser temporárias, permanentes, regressivas ou ininterrupto que podem alterar a funcionabilidade dos seus sistemas imunológicos, físicos e psíquicos (DA SILVA, et al., 2021). Neste relato, a paciente era cardiopata e cadeirante e relatou dificuldades para realizar um tratamento básico de saúde, principalmente na questão da acessibilidade, contribuindo assim para que o tratamento odontológico tenha ficado em último plano.

Considera-se analisar todos os sinais vitais do paciente cardiopata, realizando anamnese minuciosa e que o paciente tenha um acompanhamento multidisciplinar, são as recomendações feitas por diversos autores (Moreira, et al., 2023). Condizente com estes autores, encontra-se este relato, pois os critérios descritos acima foram seguidos e todos estavam dentro dos padrões de normalidade.

Pacientes cardiopatas e pessoas com limitação física são mais propensos a desenvolver patologias bucais. PCD's tem mais maiores índices de problemas periodontais e cáries do que a população no geral (Volquind, et al., 2021). Nota-se que pessoas com limitações físicas dependem muito de seus cuidadores para realizar a higiene bucal além de barreiras arquitetônicas e falta de transporte adequado para ir a uma consulta ao dentista. As consultas odontológicas são importantes para detectar e tratar essas patologias.

A importância da profilaxia antibiótica em procedimentos invasivos é recomendada para evitar complicações cirúrgicas em pacientes cardiopatas. A

prilocaína é um anestésico de primeira escolha para esses pacientes pois não traz variações na pressão arterial (Moreira, et al., 2023). Corroborando com a literatura, como houveram realizações de procedimentos invasivos neste caso, tais diretrizes foram seguidas.

Sabe-se que a perda de elementos dentários tem um impacto muito grande na vida das pessoas gerando abalos psicológicos, dificuldades de mastigação, deglutição e comprometendo a sua vida social (Almeida, et al., 2023). A falta de uma alimentação nutricional adequada afeta a vida das pessoas. Pesquisas realizadas descrevem que 29% não sente mais prazer em comer e 14% tem vergonha de comer na frente de outras pessoas (Izaque, et al., 2021). Validando estas informações, a paciente relatou que deixou de comer muitos alimentos em virtude do edentulismo, além de não ter vontade de ter vida social pela sua condição bucal.

Antes de qualquer procedimento protético são realizados exames clínicos orais para verificar o rebordo, observar os dentes pilares, mobilidades, perda óssea e radiografias (Almeida, et al., 2023). Respalando nosso relato, foram avaliados e seguidos todos os critérios descritos acima. Ademais, foram realizadas raspagens supragengivais/subgengivais, endodontia e sepultamento do canino superior.

Em alguns casos necessita-se de procedimento cirúrgico para redução das tuberosidades que se encontram aumentadas removendo o excesso de tecido mole e osso. Para isso é realizado uma moldagem anatômica para definir o método cirúrgico (Costa, et al., 2016). Em nosso caso não teve a necessidade da intervenção cirúrgica pois a paciente apresentava rebordos regularizados.

Há casos que envolveram diferentes tipos de aparelhos protéticos, considerando as condições de cada paciente, tais como falta de retenção e inflamação na mucosa oral. Nesse cenário, foram executadas próteses parciais removíveis, flexíveis e aparelhos estéticos com grampos ortodônticos (SANSON, et al., 2023). Neste relato, a indicação foi a confecção de uma prótese total convencional superior e uma prótese parcial removível inferior. Uma vez que a paciente apesar de apresentar deficiências, estas não interferiam na higienização bucal de forma independente. Portanto, o paciente deve ser avaliado em uma visão geral para saber quais os fatores o levaram a ter perda de elementos dentários e qual será o melhor tratamento possível (Corrêa, et al., 2023).

CONCLUSÃO

O presente estudo tem por objetivo descrever as condutas clínicas para reabilitação protética em uma paciente cardiopata e deficiência física enfatizando os cuidados adotados. Diante do caso descrito pudemos concluir que a deficiência não é um fator impeditivo para reabilitação bucal com prótese, desde que o cirurgião-dentista tenha conhecimento das patologias existentes no paciente a ser reabilitado e os cuidados a serem empregados. O uso das próteses bucais é excelente alternativa de custo-benefício para reestruturar o sistema estomatognático recuperando a estética, fonética, saúde psicológica. Além de devolver a autoestima e assim melhorar a sua qualidade de vida do paciente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, E. S.; MACHADO, K. S.; DE SOUZA, G. C. Próteses odontológicas: impacto, benefícios e avanços na odontologia atual. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 6, p. 26549-59, 2023.

COLUSSI, C. F.; PATEL, F. S. Uso e necessidade de prótese dentária no Brasil: avanços, perspectivas e desafios. **Sau. & Transf. Soc.**, v. 7, n. 1, p. 41-48, 2016.

CORRÊA J. V.; et al. Fluxo híbrido para confecção de prótese total. **Ciência Atual**, v. 19, n. 1, p. 445-461, 2023.

COSTA, M. M.; et al. Síndrome da Combinação: diagnóstico, prevenção e considerações sobre o tratamento. **Rev Odontol Bras Central**, v. 25, n. 72, p. 59-64, 2016.

DA SILVA, E. T. F.; et al. Aspectos clínicos e demográficos de pessoas com deficiência atendidas em uma clínica-escola de Odontologia. **Rev. Abeno**, v. 21, n. 1, p. 1-10, 2021.

DA SILVA, N. B. S. **Percepção e disponibilidade ao atendimento de pacientes com necessidades especiais por graduandos em odontologia no município de Fortaleza-CE**. Fortaleza. Dissertação (mestrado em Odontologia). Centro Universitário Christus. 2023.

DANTAS, E. M. A importância do restabelecimento da dimensão vertical de oclusão na reabilitação protética. **Odonto, Julio de Castilhos**, v. 40, n. 20, p. 41-48, 2012.

IGUEIRA JÚNIOR, E.; DA SILVA, L. R.; SOLIDÃO, I. F. B. O atendimento odontológico aos pacientes com necessidades especiais e a percepção dos cirurgiões dentistas e responsáveis/cuidadores. **Revista saber digital**, v. 13, n. 1, p. 218-231, 2020.

REABILITAÇÃO BUCAL EM PACIENTE CARDIOPATA E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA: RELATO DE CASO. Hellen Potyra Gonçalves da SILVA; Eliane de Oliveira Aranha RIBEIRO; Cristiane Maria Brasil LEAL; Maria Evelin dos Santos de MESQUITA; Joelson Rodrigues BRUM. **JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2024 - MÊS DE OUTUBRO - Ed. 55. VOL. 01. Págs. 424-434. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.**

GOMES, C. S.; et al. Fatores associados às doenças cardiovasculares na população adulta brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. **Rev Bras Epidemiol**, v. 24, p. 1-16, 2021.

GOYATÁ, F. R. et al. Tratamento restaurador multidisciplinar – relato de caso clínico. **International Journal of Dentistry**, Resende, v. 7, n. 2, p. 142-146, 2008.

IZAQUE, V. S.; et al. O impacto do edentulismo na qualidade de vida: autoestima e saúde geral do indivíduo. **Revista Pró-UniverSUS**, v. 12, n. 2, p. 48-54, 2021.

MOREIRA, B. P.; et al. Manejo odontológico em paciente portador de cardiopatia congênita. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, p. 824-844, 2023.

MOURA, A. B. R.; et al. Atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. 1-16, 2020.

PEIXOTO JUNIOR, L. L.; et al. Avaliação de manejo da insuficiência valvar mitral a partir de estudos clínicos randomizados: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 2, p. 1-12, 2024.

SANSON, N. T.; et al. Reabilitações protéticas removíveis em pessoas com deficiências: série de casos. **Arch Health Invest**, v. 11, n. 2, p. 361-67, 2022.

VOLQUIND, L.; et al. Pessoas com deficiência: percepção de seus cuidadores quanto ao atendimento odontológico. **Recima21**, v. 2, n. 1, p. 8-25, 2021.